

Taniberdiyev Sherali Xudoyberdiyevich o'qituvchi.

Uzboev Maftun Dustyorovich katta o'qituvchi.

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotasiya: Maqolada tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanishdan atmosferaga chiqarib yuborilayotgan bio-xilmaxil zararli gazlar natijasida yer iqlimining global isishi va ozon qatlamining yoritilishini oldini olish maqsadida imkoniyati mavjud bo'lgan muqobil qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan, shu jumladan biogaz texnologiyalaridan foydalanish. Biogaz texnologiyalaridan foydalanayotgan davlatlar, ular foydalanish darajasi haqida ma'lumotlar va biogazdan foydalanish natijasida yoqilg'i va yonilg'i resurslarni tejash asrab avaylab samarali foydalanish haqida fikrlar bildirildi.

Annotation: In the article, the use of alternative renewable energy sources, including biogas technologies, in order to prevent the global warming of the earth's climate and the depletion of the ozone layer as a result of the bio-diverse harmful gases released into the atmosphere from the rational and efficient use of natural resources. Countries using biogas technologies, information on the level of their use, and opinions on the efficient use of fuel and fuel resources as a result of the use of biogas were expressed.

Asosiy qisim: Mamlakatning rivojlanishi fan va texnikaga asoslangan holda, ishlab chiqarishni to'g'ri tashkil etishi taqoza etadi. Har bir ishlab chiqarish jarayoni biror turdagi xom-ashyo asosida amalga oshiriladi. Ishlab chiqarish korxonalariga tejamkor va ekologik ma'qbul texnologiyalarda foydalanishni talablari qo'yilmoqda. Hozirgi ko'ning ekalogik muammolaridan hisoblangan yer iqlimining global isishi hamda ozon qatlamining yemirilishi atrof-muxitning me'yoriy xolatini buzilishiga, bioxilmaxlikning kamayishiga sabab bo'lmoqda.

XII asr boshlanish davriga kelib bu muammolar BMT ning atrof muxit bo'yicha xalqaro dasturi – UNEP ning asosiy masalasiga aylandi. UNEP atrof – muxit tug'risidagi bilimlar va axborotlar tuplashga yordamlashish u tomonidan rahbatlantirilgan va muvofiqlashtirilgan ekologik axborotlarni o'rganish, taxlil qilish. Atrof muxitning holati haqida ko'plab ma'ruzalar yaratilishiga olib keldi hamda bugun jaxon miqyosida yuzaga kelayotgan ekologik muammolar tug'risidagi tushunchani ishlab chiqdi.

Ekologik muammolar yuzaga kelishida ishlab chiqarish korxonalari, texnika va texnologiyalarning ko'payishi asosiy omil deb qarash mumkin.

Yerdagi xayotni ultrabinafsha nurlardan himoyalovchi, ozon qatlamining yemirilishini kamaytirish maqsadida ishlab chiqarish korxonalaridagi ozon yemiruvchi chiqindi gazlar miqdorini kamaytirish masalalari ko'rib chiqilgan bo'lib, bu borada 2012 yilning 16 sentabr ko'ni tasdiqlangan.

Monreal protokolida BMT ga a'zo davlatlar barchasida bu masalaga jiddiy e'tibor berilishi ko'rsatib o'tilgan. Bulardan tashqari iqlimning isib borishi, ya'ni global muammolarga aylanib borishi yuzasidan ham bitim tuzilgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib sanoat ishlab chiqarish korxonalariga, unda ishlatilayotgan xom-ashyo tejamkorligiga, ayniqsa, ishlab chiqarish jarayonlarida yuzaga kelayotgan har qanday ko'rinishdagi chiqindi gazlarga aloxida e'tibor qaratish zarurligi to'g'iladi va har qanday sanoat ishlab chiqarishda zamonaviy tejamkor texnologiyalar va

uskuna jihozlarini amalda qo'llash kerakligini anglab yetish mumkin.

Bugungi kunda dunyo yoqilg'ida foydalanish miqdori yiliga 12 mld tonna neft ekvivalentini tashkil etadi. (taxminan bir kishiga 2 tonna ekvivalenti). Organik yoqilg'iga bo'lgan talab esa jadal suratlarda yanada ortib boraveradi. Neft, tabiiy gaz, ko'mir, va uran kabi qazib olinadagin yoqilg'i turlari ayni paytda jahon energetika balansining negizini tashkil etadi va yaqin kelajakda ham shunday bo'lib qolada. Vaholanki, ushbu yoqilg'ilarning resurslari ularga ishlov berish hamda foydalanishi sababli tobora kamayib bormoqda. Energiya resurslarida hozirgi foydalanish miqdori darajasida jahonda neft zaxirasi 45-50, tabiiy gaz 70-75, toshko'mir 165-170 yilga va yadro yoqilg'isi esa nisbatan ko'proq yillarga yetadi.

Shubhasiz, energiyani samarali ishlab chiqarish va undan oqilona foydalanish tabiiy resurslarimizni asrab avaylash va atrof muxit yemirilishinining oldini olish borasidagi eng qulay usullardir. Yangi energetika texnologiyalarini rivojlantirish va joriy etish, keng miqyosida energiya ishlab chiqarish jarayonida qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushini oshirish borasida o'lgan ishlar amalga oshirilmoqda 2017 - 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha xarakterlar strategiyasida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, ishlab chiqarishning energiya sig'imini qisqartirish, milliy ilmiy-texnikaviy ishlanmalar va sinovdan o'tgan xalqaro energotnjamkor elg'or texnologiyalar tadqiqotlarini amaliyotga maqsadli joriy etish soxasida belgilangan ustuvor yo'nalishlarni ro'yobga chiqarish belgilab berildi.

Ushbu dastur asosida Respublikamiz qayta tiklanuvchi energo manbalaridan ya'ne quyosh energiyasi, shamol energiyasi suv va yer energiyasidan foydalanish bo'yicha bir qancha loyihalar ishlab chiqildi.

Bular qatorida O'zbekistonda xom-ashyo resurslariga boy bo'lgan biogaz "AI texnologiyadan" foydalanish ham keng yo'lga qo'yilib boshladi.

Biogazli texnologiyalar – bu keskin, ekologiya sof, chiqindisiz qayta ishlash usulidir. Hozirgi dunyoda 60

dan ortiq biogaz texnologiyalardan foydalanish bilan birga ularni yangi asoslarini yaratish ishlarini olib borilmoqda. Jahonda 1990 yillarda 150 mld kubometr biogaz ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2000 yilga 700 mld kubometrdan ortiq olinganini bilamiz.

Biogazning issiqlik yaratish salohiyati 1 kubometr biogazda 55 foizdan ortiqroq metan gazi bo'lishini hisobga olsak, bu 0,6 kubometr tabiiy gazga, 0,7 kg mazutga va 0,4 litr benzina to'g'ri kelishi ma'lum. Demak biogaz ishlab chiqarish xalqimizning energetika iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muammolarini hal etishda muhim rol o'ynaydi, biogazdan yoritishda, isitishda va biobenzin tayyorlashda komponent sifatida foydalanish mumkin. Misol tariqasida, Shvesiyada dunyoda eng ekologik sof yo'lovchi poyezda biogaz quvvatida soatiga 130 km. Tezlikda 600 km masofani bosib o'tmoqda. Shuningdek 1000 dan ortiq avtobuslar biogaz bilan quvvatlanadi. Biogaz ishlab chiqarishdan olinadigan qo'shimcha maxsulot sifatida qishloq xo'jaligi uchun juda yuqori sifatga ega bo'lgan organik o'g'itni ko'rsatish mumkin. Biogaz texnologiyalari qadimgi Xitoyda qo'llaniladigan bo'lib u "Unitilgan energiya" manbalaridan biri bo'lib, hozirgi vaqtda qayta kashf etildi va boshqa tiklanadigan energiya manbalari orasidan o'rin egalladi.

Biogaz texnologiyalari hozirgi kunda eng yuqori ko'rsatkichi ega holda; Xitoyda 40 mln dona, Hindustonda 3.8 mln dona, Nepalda 20 ming dona, Germaniyada AQSh, Pokiyegan, Bengladaj, Tayland, Filipin va boshqalar bir qancha davlatlarda. 8 ming dona yirik biogaz qurilmalari ishlab turibdi.

Xuddi shuningdek energo tejamkorlik Davlat siyosatidagi dolzarb masala bo'lganligini inobatga olib O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining "2017-2019 yillar davrida Respublikada biogaz qurilmalari ishlab chiqarish va joriy etishni yanada rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori loyihasiga asosan Samarqand viloyatining Urgut erkin iqtisodiy zonasi hududida Xitoylik biogaz texnologiyalari ishlab chiqaruvchilar bilan "Biogaz texnologiyalari ishlab chiqarish va servis xizmat ko'rsatish" qo'shma korxonasini tashkil etilishi natijada Respublikamizning 726 yirik parrandachilik va chorvachilik xo'jaliklarida joriy qilish nazarda tutildi.

Hozirgi kunda Respublikamizning boshqa viloyatlari singari, Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida, Namangan viloyatining Turaqurg'on tumanlarida issiqxonani isitish hamda Samarqand viloyatining Jomboy tumanida chorvachilik fermalarida foydalanib kelinmoqda.

Xulosa qilib aytganda, biz energiyadan yanada oqilona va samarali foydalanishimiz darkor. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish resurslar tejamkorligining asosiy omili bo'lishini hisobga olgan holda, ulardan oqilona foydalanish uchun albatta, tabiiy yoqilg'ilar o'rniga biogazdan foydalanish ishlab chiqarish jarayonlarida yo'lga qo'yilishi mumkin. Bu usul bilan yerdagi iqlimning isitishga sabab bo'layotgan atmosfera havosi tarkibidagi asosiy kimyoviy birikma-karbonat angrdrid gazining miqdorini kamayishiga hamda tabiiy yoqilg'i va yonilg'ilarni tejashga erishamiz.

Adabiyotlar

1. BMT taraqqiyot dasturi, Toshkent 2007 y.
2. "Eнергообеспечение и энергосбережение – региональный аспект» XIII Всероссийское совещание: материалы докладов. ТОМСК; изд-во «СПБ Графика» 2011 г.
3. Energo – tejamkor issiqxonalarini qurish va ulardan foydalanish bo'yicha qo'llanma Toshkent – 2013 y. O'z. Res. Savdo sanoat palatasi raisi A.E. Shayxov.
4. Chorvachilikda Biotexnologiya. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent – 2009 y". M. Aberqulov, F. Djasimov.
5. Mahmudovich, M. R., Azzamovich, U. S., Dustyorovich, U. M., & Turopov, U. A. (2022). Problems and their solutions in ensuring the uninterrupted, cost-effective and cost-effective supply of natural gas to consumers. *European Scholar Journal*, 3(2), 19-22.
6. Dusyarovich, U. M., & Xaydarovich, F. Z. (2023). Yuqori samaradorlikka ega siklonlarning gidravlik qarshiligini aniqlash. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(3), 55-60.

